

Zonder biodiversiteit geen bedrijvigheid

transformatieve inzichten
uit het **IPBES Business &
Biodiversity Assessment**

EXECUTIVE SUMMARY

Begin februari 2026 werd door de overheden van 153 landen het nieuwe [IPBES Business & Biodiversity Assessment \(BBA\)](#) vastgesteld. De [boodschap](#) is helder: natuur is een essentieel onderdeel van het bedrijfsleven. In het rapport is aandacht voor verschillende wetenschappelijke methoden om impacts en afhankelijkheden van bedrijven op natuur in kaart te brengen.

De "Summary for Policymakers" bevat **negen kernboodschappen**:

1. Biodiversiteit brengt grote risico's met zich mee voor ons economisch systeem;
2. Er is voldoende kennis, methoden en data voor bedrijven om in actie te kunnen komen;
3. Om goede randvoorwaarden te scheppen is aanpassing nodig van ons economisch systeem en ons denken;
4. Niemand kan dat alleen: samenwerking tussen bedrijven, overheden, financiële instellingen en maatschappelijke partners is noodzakelijk;
5. Er is niet één oplossing: een combinatie van acties is nodig om barrières te verlagen en duidelijke randvoorwaarden te creëren.
6. Bedrijven hebben een belangrijke verantwoordelijkheid in het aanpakken van hun negatieve effecten en het leveren van positieve bijdragen.
7. Maak het concreet: er is behoefte aan kennis die direct voor bedrijven toepasbaar is.
8. Zowel lokale kennis als verder wetenschappelijk onderzoek kan verder inzicht geven.
9. Werk vanuit Materiële effecten voor bedrijf, mens en natuur.

De Summary for Policy Makers wordt tijdens een plenaire zitting van de vergadering door de lidstaten van IPBES (momenteel ruim 150 landen) uitgebreid, regel voor regel, besproken, herschreven waar nodig, en bij consensus goedgekeurd. Daarmee is het een belangrijk document om wetenschap en beleid met elkaar te verbinden. Bij het creëren van randvoorwaarden voor een duurzame economie (3), zijn **vijf werkgebieden** van belang:

1. beleid, wet- en regelgeving;
2. economische en financiële systemen;
3. maatschappelijke normen, waarden en cultuur;
4. technologie en data;
5. capaciteit en kennis.

De verdere inzichten die behulpzaam kunnen zijn (8) kunnen eveneens in vijf werkgebieden verdeeld worden:

1. het vergroten van het gebruik van bestaande kennis over biodiversiteit in bedrijfsvoering en accounting;
2. het verzamelen en delen van informatie, voornamelijk op lokaal niveau, die vergelijking tussen bedrijven en sectoren mogelijk maakt;
3. het ontwikkelen van toekomstscenario's die risicoanalyses en doelsturing ondersteunen;
4. het creëren van richtlijnen voor bedrijven om geschikte methoden te kiezen en gebruiken;
5. het ontwikkelen van acties in samenspraak met belanghebbenden.

Al met al gaat het om het – gezamenlijk – creëren van nieuwe verhoudingen. Nederland heeft een grote economie met een grote (inter)nationale negatieve voetafdruk maar kan, als kennisintensieve samenleving ook een belangrijke positieve bijdrage leveren. Dit rapport is zowel een vertaling als een toespitsing op de Nederlandse situatie van die Summary for Policymakers. Met betrekking tot Nederland staan er zes zaken centraal:

1. In Nederland zijn economische activiteiten van bedrijven belangrijke veroorzakers van biodiversiteitsverlies, zowel binnen als buiten de nationale grenzen;
2. Een groot deel van de Nederlandse economie, en ook van het financiële kapitaal, is afhankelijk van de diensten die de natuur levert;
3. Achteruitgang van de biodiversiteit gaat door, zowel mondiaal als in Nederland, en dit wordt indirect zelfs gestimuleerd vanuit de overheid door subsidies;
4. Nederland draagt actief bij aan het ontwikkelen en toepassen van methoden voor het meten van de impacts en afhankelijkheden van biodiversiteit voor bedrijven
5. Er moeten nog flinke stappen worden gemaakt in het toepassen van methoden, het rapporteren en actie ondernemen
6. Verdergaand beleid en ontwikkeling van duidelijke randvoorwaarden zijn belangrijke acties om bedrijven op een duurzame koers te sturen

De auteurs en andere betrokkenen gaan graag de dialoog aan met bedrijven en overheden in Nederland om te kijken hoe de zaken, en mogelijk andere, in Nederland beter geregeld zouden kunnen worden om onze economie en samenleving een duurzame toekomst te kunnen geven.

Zonder biodiversiteit geen bedrijvigheid

Uitgave ter gelegenheid van de
IPBES-dag, 30 juni 2026

AUTEURS

M. Schaafsma, M. van Oorschot, W. Willemen

Marje Schaafsma is universitair hoofddocent, hoofd van de afdeling Milieu-economie aan de Vrije Universiteit en coördinerend hoofdauteur (CLA) van het Business and Biodiversity Assessment.

Mark van Oorschot is onderzoeker Internationaal Natuurbeleid bij het Planbureau voor de Leefomgeving en hoofdauteur (LA) van het Business and Biodiversity Assessment.

Wieteke Willemen is hoogleraar Ruimtelijke Dynamiek van Ecosysteemdiensten aan de Universiteit Twente en hoofdauteur (LA) van het Business and Biodiversity Assessment.

Pexels - Evans Joe

Saxifraga-Hans Dekker

Saxifraga-Piet Munsterman

Saxifraga - Mark Zekhuis

Saxifraga-Ed Stikvoort

Pexels - Laurent Odin

Pexels - Erik Karits

Saxifraga-Sonja Bouwman

Pexels - Robert Wierchnicki

Saxifraga-Luuk Vermeer

VOORWOORD

Begin februari 2026 werd door de overheden van 153 landen het nieuwe [IPBES² Business & Biodiversity Assessment \(BBA\)](#) vastgesteld. De boodschap is helder: natuur is een essentieel onderdeel van het bedrijfsleven. In het rapport is aandacht voor verschillende wetenschappelijke methoden om impacts en afhankelijkheden van bedrijven op natuur in kaart te brengen.

De Business and Biodiversity Assessment is uniek omdat het rapport nu specifiek inzoomt op de rol van natuur en biodiversiteit voor bedrijven, en ook op de voor hen benodigde randvoorwaarden vanuit overheden, maatschappij en wetenschap, om samen te kunnen werken aan een toekomst. Het rapport laat niet alleen de verwevenheid van natuur en economie zien, maar geeft ook een serie concrete suggesties voor acties van verschillende betrokkenen, die zowel gunstig zijn voor biodiversiteit als bedrijven, en daarmee ook voor de maatschappij als geheel.

Omdat de Business and Biodiversity Assessment, net als alle andere IPBES rapporten een internationale publicatie is die voor alle aangesloten landen relevant is, geven de betrokken Nederlandse auteurs in deze notitie naast een samenvatting van de kernboodschappen van de 'Summary of Policy Makers' ook een vertaling naar de Nederlandse praktijk.

1. DE KERNBOODSCHAPPEN UIT HET BUSINESS AND BIODIVERSITY ASSESSMENT

Biodiversiteit en ecosystemen degraderen wereldwijd in rap tempo. Dit vormt een directe bedreiging voor onze samenleving en onze economie. De BBA laat zien dat dringend actie nodig is om het verlies aan biodiversiteit te stoppen en te keren. Eerdere IPBES assessments lieten al duidelijk de rol zien die economische activiteiten spelen in het verlies van biodiversiteit. Maar liefst 4 van de 5 'drivers of change' die uit die rapporten naar voren kwamen, zijn direct te linken aan economische activiteiten. Aan de andere kant wordt ook steeds duidelijker dat bedrijven en daarmee ook de economie in bredere zin afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van ecosystemendiensten en biodiversiteit. Dit heeft ertoe geleid dat de aandacht in natuurbeleid verschoven is naar de rol die natuur en biodiversiteit voor bedrijven spelen. Dat is van belang want deze waarden en afhankelijkheden worden nog niet systematisch meegewogen bij de besluitvorming door overheden en bedrijven. De rol van bedrijven is cruciaal om te kunnen komen tot de transformatieve verandering van onze samenleving die nodig is om een gezonde toekomst voor ons mensen veilig te stellen.

1. Ons economisch systeem loopt tegen grote risico's en problemen aan door biodiversiteitsverlies De eerste kernboodschap is dat het verlies van biodiversiteit een steeds groter risico vormt voor ons maatschappelijke én ons economische systeem. Alle bedrijven zijn afhankelijk van biodiversiteit en hebben er ook impact op (Figuur SPM.1). Veel economische activiteiten zijn afhankelijk van bijvoorbeeld stabiele watertoevoer, gezond-

de bodems, of bescherming tegen plagen. Het verlies aan natuur in onze geglobaliseerde economie zorgt voor risico's die doorwerken in alle waardeketens. Zo heeft de Europese Centrale Bank onlangs berekend dat drie miljoen Europese bedrijven (72% van de niet-financiële bedrijven) zeer afhankelijk zijn van tenminste één ecosystemedienst [1].

2. Er is voldoende kennis, methoden en data om de strategie en acties van bedrijven te ondersteunen Er is ruimschoots voldoende kennis beschikbaar voor bedrijven die hun negatieve effecten willen verminderen en die een positieve bijdrage willen leveren aan het stoppen van verder biodiversiteitsverlies. Wat elk bedrijf precies kan doen, hangt af van de grootte, type bedrijf, sector, locatie, etc. Maar er is voldoende kennis, data, methoden en tools om bedrijven inzicht te geven in de mate waarin ze positief én negatief bijdragen aan biodiversiteit. Het nu tijd om deze kennis in te bedden in de bedrijfsvoering.

3. Aanpassing van ons economisch systeem en denken is nodig om goede randvoorwaarden te scheppen Om te kunnen handelen, hebben bedrijven de juiste randvoorwaarden nodig, die onder andere door overheden en financiële instellingen gecreëerd kunnen worden. Het assessment onderscheidt daarbij vijf werkgebieden:

- 1) beleid, wet- en regelgeving;
- 2) economische en financiële systemen;
- 3) maatschappelijke normen, waarden en cultuur;
- 4) technologie en data;
- 5) capaciteit en kennis.

Figuur SPM.1 Overzicht van de analyse van bedrijven en biodiversiteit. Bedrijven zijn zowel afhankelijk van biodiversiteit als dat zij impact daarop hebben, en dat creëert risico's en kansen. Er bestaan verschillende methoden om de impacts en afhankelijkheden van bedrijven te meten. Deze methoden kunnen worden gebruikt om acties te onderbouwen op alle niveaus van besluitvorming (portefeuille, bedrijfsniveau, waardeketen en operationele activiteiten). Bedrijven, inclusief financiële instellingen, kunnen samen met overheden, financiële actoren en andere partijen (waaronder het maatschappelijk middenveld en inheemse volkeren en lokale gemeenschappen) de randvoorwaarden creëren voor verandering. Dit kan door aanpassingen in beleid en wet- en regelgeving, economische en financiële systemen, maatschappelijke normen, waarden en cultuur, en in technologie, data, capaciteit en kennis.

Op dit moment zijn er nog veel barrières voor bedrijven om meer natuurinclusief te gaan opereren, zoals perverse prikkels, schadelijke subsidies, en gebrek aan (handhaving van) beleid en regelgeving. Daardoor blijft schadelijk gedrag winstgevend terwijl duurzame bedrijfsvoering onvoldoende loont. De verschillen zijn groot: wereldwijd besteden we zo'n 2,4 biljoen dollar per jaar aan subsidies voor schadelijke activiteiten, terwijl subsidies voor bescherming en duurzaam gebruik van biodiversiteit worden geschat op 230 miljard dollar per jaar.

En hoewel de kennis er is, beschikken bedrijven niet altijd over de middelen of toegang tot de kennis en data die nodig is om inzicht te krijgen in hun afhankelijkheden en effecten. Tenslotte zijn de waardeketens te weinig transparant. De druk op korte-termijn resultaten contrasteert sterk met de lange-termijncycli van ecosystemen waardoor bedrijfsbelangen en maatschappelijke belangen uiteen gaan lopen.

- 4. Samenwerking tussen bedrijven, overheden, financiële instellingen en maatschappelijke partners is noodzakelijk** Overheden hebben een belangrijke verantwoordelijkheid bij het creëren van de juiste kaders, maar zij kunnen het niet alleen. Ook bedrijven, banken, verzekeraars, investeerders, vermogensbeheerders, en financiële actoren (zoals centrale banken en financiële toezichthouders) hebben een belangrijke rol. Net als het maatschappelijk middenveld, consumenten en burgers, niet-gouvernementele organisaties en academische en andere kennisinstellingen. Al deze partijen moeten in samenwerking de randvoorwaarden scheppen die ervoor zorgen dat wat goed is voor natuur en maatschappij ook loont voor bedrijven.

- 5. Een combinatie van acties is nodig om barrières te verlagen en duidelijke randvoorwaarden te creëren** De assessment geeft een groot scala aan acties voor partijen die op 1 van de 5 werkgebieden kunnen worden doorgevoerd. Om ervoor te zorgen dat bedrijven wereldwijd zich houden aan wet- en regelgeving is het nodig dat overheden die ook actief handhaven. NGO's kunnen daar via het genereren van publiciteit de aandacht op vestigen en zo helpen bij handhaving. Een ander

voorbeeld is dat bedrijven, overheden en financiële instellingen samenwerken om innovatieve financieringsmechanismen te ontwikkelen. Denk aan sustainability linked loans, biodiversity credits of green bonds, om zo het financieringsgat voor natuurbehoud en -herstel te helpen dichten.

Als overheden en maatschappelijke organisaties gezamenlijk optrekken om biodiversiteit, natuurbescherming en duurzaamheid een duidelijke rol in sociale normen en onderwijs te geven, wordt de druk op bedrijven ook groter. Dat kan hen aanzetten tot het richten van bijvoorbeeld verantwoorde marketing op duurzame consumptiepatronen. Het helpt als financiële instellingen dit ook in hun investeringsvoorwaarden opnemen.

Alle betrokken partijen hebben baat bij het verder ontwikkelen van open datasets, het gedeelde gebruik van data en technologie en het delen en verspreiden van kennis voor impact assessments, risicoanalyses en financieringsstrategieën.

- 6. Bedrijven hebben als maatschappelijke partij een verantwoordelijkheid in het aanpakken van hun negatieve effecten en het leveren van positieve bijdragen** Omdat landen zich hebben gecommitteerd aan internationale maatschappelijke doelen, en omdat bedrijven opereren binnen de wet- en regelgeving van landen, zijn bedrijven medeverantwoordelijk voor het aanpakken van biodiversiteitsverlies. De assessment geeft suggesties voor acties bij bedrijven op bestuursniveau, in portfolio management, maar ook operationeel en door de waardeketen - in samenwerking met andere producenten.

Het terugbrengen van negatieve effecten op natuur is ook in het belang van bedrijven zelf. Figuur SPM.3 laat goed zien dat de negatieve effecten die bedrijven op de natuur hebben direct ook weer een "systeemrisico" vormen voor hun afhankelijkheden van ecosystemendiensten en bijdragen van natuur aan mensen. Deze risico's bieden ook weer kansen, bijvoorbeeld voor bedrijven die inzetten op innovaties die negatieve effecten op biodiversiteit minimaliseren. Duurzaam land- en zeegebruik, het mitigeren van klimaatverandering en vervuiling, en het terugdringen van het winnen van niet-her-

Figuur SPM.3 Impacts op en afhankelijkheden van bedrijven ten aanzien van biodiversiteit en de bijdragen van natuur aan mensen. Bedrijven hebben impacts die direct en indirect (via de waardeketen) kunnen werken, en ook nog cumulatief zijn. Bedrijfsactiviteiten dragen bij aan de vijf directe oorzaken van biodiversiteitsverlies. Ook de afhankelijkheden van bedrijven kunnen direct of indirect zijn, en komen voort uit materiële, regulerende en niet-materiële bijdragen van natuur aan mensen (ecosysteemdiensten). De bijbehorende risico's kunnen fysiek, transitief of systeem-gerelateerd zijn. Voor bedrijven ontstaan ook kansen, zoals nieuwe producten, efficiëntieverbeteringen en een grotere veerkracht. Risico's en kansen hangen met elkaar samen; het beheersen van risico's kan leiden tot nieuwe kansen.

nieuwbare hulpbronnen kan kosten besparen en hoge maatschappelijke waarde creëren. Daarmee leggen ecosysteemdiensten een stabiele basis voor een toekomstbestendige economie.

Figuur SPM.4 geeft een aantal voorbeelden van hoe verschillende sectoren hun effecten en afhankelijkheden kunnen omvormen van risico naar kans, en hoe bedrijven juist baat kunnen hebben bij het duurzaam investeren in natuur.

Een voorbeeld dat vaak wordt genoemd is het beschermen van het leefgebied van insecten, vogels en vleermuizen. Dit is een kans voor producenten van allerlei commerciële gewassen die bij betere bescherming van de leefgebieden van deze soorten kunnen profiteren van een gratis ecosysteemdienst: namelijk het bestuiven van gewassen. Een

ander voorbeeld is waterbeheer dat als gevolg van klimaatopwarming zal moeten veranderen. Duurzaam beheer van water, moeras- en veengebieden, maar ook van duinlandschappen en rivieren, kan helpen bij het opvangen en opslaan van water ten tijde van droogte of overstroming. Natuurontwikkeling en natuurherstel helpen bij het voorkomen van zulke "fysieke risico's" voor zowel de infrastructuur als voor productieprocessen, zeker als de risico's van te veel en/of te weinig water door klimaatverandering gaan toenemen.

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven wordt steeds vaker opgenomen in wet- en regelgeving. Dat betekent dat schadelijke productiemethoden niet alleen een risico vormen voor de volksgezondheid en maatschappij (met reputatieschade voor bedrijven tot gevolg),

	Risico's ⊖	Kansen ⊕
Impacts	<p>1 Intensieve bosbouw gebruikt pesticiden met negatieve impacts op bestuivers, wat reputatierisico's oplevert bij omliggende gemeenschappen.</p> <p>2 De productie van meubels loost chemische stoffen in zoetwaterecosystemen, waardoor de fabrikant risico loopt zijn vergunning niet na te leven.</p> <p>3 Transport en scheepvaart verspreiden invasieve uitheemse soorten, wat compliance risico's creëert.</p>	<p>7 Duurzaam bosbeheer vermindert bodemerrosie, wat kansen biedt voor betalingen voor ecosysteemdiensten vanuit nabijgelegen waterkrachtcentrales.</p> <p>8 Investerings in bescherming, herstel en duurzaam gebruik van mangroven kunnen kosteneffectieve alternatieven bieden voor 'grijze' infrastructuur.</p> <p>9 Het introduceren van inheemse boomsoorten in veeteeltgebieden verhoogt de melkproductie en het welzijn van vee.</p>
Afhankelijkheden	<p>4 Door inheemse gemeenschappen beheerde fruitteelt is afhankelijk van wilde bestuivers; afname hiervan vormt een risico voor de opbrengst.</p> <p>5 Waterkracht is afhankelijk van bossen voor bodemstabiliteit en erosiebestrijding; ontbossing verhoogt sedimentatie en risico's.</p> <p>6 De waardeketen van meubels is afhankelijk van de aanvoer van hoogwaardig hout; verstoringen in de aanvoer vormen een risico.</p>	<p>10 Koffieplantages zijn afhankelijk van vleermuizen als natuurlijke plaagbestrijders; duurzaam habitatbeheer kan opbrengsten verhogen.</p> <p>11 Landbouw is afhankelijk van zoetwateronttrekking; beter beheer kan kosten verlagen en efficiëntie verbeteren.</p> <p>12 Ecotoerisme is afhankelijk van endemische soorten; samenwerken met lokale gemeenschappen kan inkomsten verhogen.</p>

Figuur SPM.4 Voorbeelden van de samenhang tussen impacts, afhankelijkheden, risico's en kansen.

maar ook duidelijke financiële risico's met zich meebrengen. De gevolgen van nieuwe wet- en regelgeving worden ook wel 'transitierisico's' genoemd, waardoor bedrijven zich zullen moeten vernieuwen. NGOs en consumenten spelen hierbij een belangrijke rol in de bewustwording en tegenwoordig zelfs in de naleving van wet- en regelgeving.

Tot slot zijn er ook "systeemrisico's" van bijvoorbeeld macro-economische shocks of een financiële crisis, die op grote schaal de stabiliteit van het hele financiële systeem en de wereldeconomie kunnen bedreigen. Ook het voortgaande biodiversiteitsverlies kan tot zulke systeemrisico's leiden, ook in Nederland, zoals de SER onderschrijft [2].

7. Er is behoefte aan kennis die direct voor bedrijven toepasbaar is. De meeste bedrijven (en overheden) hebben nauwelijks inzicht in risico's die te maken hebben met biodiversiteitsverlies. Toch is er al veel wetenschappelijke kennis in de vorm van data, methoden en modellen over directe afhankelijkheden en impacts. Er zijn ook veel voorbeelden van bedrijven die hiermee aan de slag zijn gegaan om hun bedrijfsmodel duurzamer en winstgeverder te maken. Het blijkt echter dat bedrijven de beschikbare data en methoden nog maar mondjesmaat gebruiken, en het meten en rapporteren van afhankelijkheden ligt nog achter bij het meten van impacts. Uit publieke bedrijfsrapportages blijkt dat vooral voetafdruk analyses en levenscyclusanalyses (LCA) worden toegepast.

Dat is weliswaar een stap in de goede richting maar niet afdoende om de transformatieve verandering die nodig is te bewerkstelligen. Het is daarom ook nodig om overheden en andere instellingen die de juiste randvoorwaarden en acties willen kiezen, te begeleiden en te helpen bij het vinden van de juiste kennis en informatie die in hun specifieke geval helpend is bij verandering. Voor bedrijven is het hierbij belangrijk dat methoden de bedrijfsactiviteiten, effecten en afhankelijkheden voldoende dekken (geografisch en door de waardeketen), dat de inzichten accuraat zijn, en dat de positieve en negatieve effecten op biodiversiteit toe te schrijven zijn aan de bedrijfsactiviteiten zelf.

8. Zowel lokale kennis als verder wetenschappelijk onderzoek kan verder inzicht geven Lokale en inheemse gemeenschappen over de hele wereld hebben een grote kennis van de natuur. Deze kennis kan van groot nut zijn in het begrijpen van de diepgaande consequenties van natuurverlies, en oplossingen bieden voor het minimaliseren van negatieve effecten en het effectief werken aan natuurherstel. Zij kunnen een cruciale rol spelen in het verduurzamen van waardeketens. Deze gemeenschappen en 'grassroots organisations' laten in praktijk zien hoe ondernemen ook in harmonie met natuur kan gaan. Daarmee zijn ze een belangrijke inspiratiebron voor duurzame bedrijfsmodellen. Bovenal, gezien de afhankelijkheid van veel lokale gemeenschappen, moeten zij zelf kunnen bepalen hoe de biodiversiteit in hun omgeving wordt beheerd. De belangrijkste kennis is al beschikbaar maar dat wil niet zeggen dat verder onderzoek niet nodig is. In het rapport worden vijf werkvelden geïdentificeerd waar verdere kennisontwikkeling van toegevoegde waarde kan zijn:

- 1) het vergroten van het gebruik van bestaande kennis over biodiversiteit in bedrijfsvoering en accounting;
- 2) het verzamelen en delen van informatie, voornamelijk data op lokaal niveau, die vergelijking tussen bedrijven en sectoren mogelijk maakt;
- 3) het ontwikkelen van toekomstscenario's die risicoanalyses en doelsturing ondersteunen;
- 4) het creëren van richtlijnen voor bedrijven om geschikte methoden te kiezen en gebruiken;
- 5) het ontwikkelen van acties in samenspraak met belanghebbenden.

9. Materiële effecten voor bedrijf, mens en natuur Voor een eerlijke en duurzame samenleving en economie, is het nodig dat bedrijven niet alleen kijken naar de financiële en materiële aspecten van het bedrijf zelf, maar ook naar de waarden van natuur voor de samenleving. Als de systeemrisico's voor de samenleving te groot zijn en als er schade door de hele keten of het gebied beweegt, kunnen bedrijven daar ernstige consequenties van ondervinden.

Het creëren van een economisch systeem dat prikkels biedt voor het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit, is nodig om bedrijfsdoelen in lijn te brengen met wat goed is voor zowel biodiversiteit als de samenleving. Binnen dergelijke randvoorwaarden hebben bedrijven en financiële instellingen een belangrijke rol en kunnen ze een gidsfunctie vervullen in de transitie naar een rechtvaardig en duurzaam economisch systeem.

2. HET BUSINESS AND BIODIVERSITY ASSESSMENT IN NEDERLAND

De hoofdboodschap van de BBA is zeer relevant voor Nederland. Ook in Nederland zijn bedrijven belangrijke veroorzakers van impacts op biodiversiteit, hetzij op NL grondgebied, ofwel door de internationale waardeketen heen. De Nederlandse economie is sterk afhankelijk van ecosystemen. Er is in de afgelopen jaren veel gedaan met het ontwikkelen en uitdragen van analysemethoden, het kweken van bewustwording bij bedrijven en het doen van assessments door zowel overheidsinstanties als bedrijven zelf. Maar nog niet iedereen doet mee. Het gezamenlijk optrekken van overheden, bedrijven, financiële en maatschappelijke instellingen is daarom nog altijd van groot belang om verdere stappen te zetten voor het behoud en herstel van biodiversiteit en haar functies. Gezamenlijk kunnen ze de noodzakelijke kaders creëren voor een duurzame economie in de toekomst.

Deze sectie illustreert daarom met Nederlandse voorbeelden hoe de inzichten uit de IPBES-rapporten kunnen worden vertaald naar handelingsperspectieven die bijdragen aan brede welvaart en rechtvaardige systeemtransities.

1. In Nederland zijn economische activiteiten van bedrijven belangrijke veroorzakers van biodiversiteitsverlies, zowel binnen als buiten de nationale grenzen Een analyse over de voetafdruk van de Nederlandse economie laat zien dat de impacts op biodiversiteit aanzienlijk zijn. Aan de basis daarvan ligt het grondstoffenverbruik voor de Nederlandse economie en de milieudruk die ontstaat in de waardeketens waarin grondstoffen verwerkt worden tot halffabricaten en eindproducten [3].

Landgebruik en broeikasgas-emissies (figuur 1) leveren de belangrijkste negatieve effecten op biodiversiteit. Een groot deel van die milieudruk vindt plaats buiten de grenzen van Nederland, vanwege de verwevenheid van de Nederlandse met de mondiale economie. Bij broeikasgassen ligt ongeveer de helft buiten Nederland, terwijl dat voor landgebruik ongeveer 90% bedraagt [3]. Zo wordt bijvoorbeeld veel veevoer geïmporteerd. Met name sectoren zoals de voedsel- en drankenindustrie, de elektra-, gas- en watervoorziening, en de chemische industrie hebben een grote negatieve voetafdruk. Voor een groot deel gaat het om indirecte effecten zoals bijvoorbeeld ontbossing voor soja voor productie van melk en vlees [4].

2. Een groot deel van de Nederlandse economie, en ook van het financiële kapitaal, is afhankelijk van de diensten die de natuur levert Veel van de economische activiteiten waarin Nederlandse bedrijven actief zijn, zijn afhankelijk van ecosystemendiensten zoals stabiele watertoevoer, gezonde bodems en bescherming tegen plagen. In een baanbrekende studie van de DNB en PBL (2020) werd de blootstelling van het Nederlandse financiële systeem (kortweg het financiële kapitaal van banken, verzekeraars en investeerders) aan ecosystemendiensten geanalyseerd [5]. Zo kon worden aangetoond dat er een aantal risico's verbonden is aan het verlies van biodiversiteit en de diensten die de natuur aan de Nederlandse maatschappij levert. Vanwege de belangrijke inzichten voor de macro-economische stabiliteit van nationale economieën zijn dit soort studies

Voetafdrukken door Nederlandse consumptie, 2020

Figuur 1 De biodiversiteitsvoetafdruk van de Nederlandse consumptie is relatief groot voor voedselproducten, en producten die met wonen en kleden te maken hebben. Bron:PBL.

Figuur 2 Afhankelijkheden van ecosystemediensten in verschillende economische sectoren. Het merendeel van die afhankelijkheden treden op in de waardeketens achter die sectoren, met name in de 1e en 2e stap (tier) [7].

nu in meerdere landen gedaan, en ook de Europese Centrale Bank is hiermee actief [6].

Vanwege het sterk internationale karakter van onze economie, strekken de risico's van biodiversiteitsverlies zich via internationale waardeketens uit over de hele wereld. Een recente analyse over afhankelijkheden van ecosystemen in waardeketens laat zien dat vooral de maakindustrie, waarin materialen tot nieuwe producten worden omgezet, eruit springt (figuur 2, [7]). Dat komt vooral door de omvang en diversiteit van deze sector; het is een sector met grote economische waarde en met veel activiteiten.

Het is van belang dat dit soort analyses ook op het niveau van individuele bedrijven en producten worden gedaan, waarmee bedrijven hun bedrijfsrisico's kunnen inschatten en waar nodig maatregelen kunnen nemen om die te verkleinen of te vermijden. Om dat zinvol te kunnen doen zijn meer gedetailleerde methoden nodig, waarbij gebruik moet worden gemaakt van context-specifieke informatie over biodiversiteit en ecosystemediensten.

Tegelijkertijd is er voldoende informatie om al tot actie over te gaan. Zo is Nederland bijvoorbeeld een van de grootste handelaren in producten als soja, palmolie, cacao en koffie, en het is bekend dat die producten verbonden zijn aan grootschalige ontbossing en ook aan sociale problemen die daarmee samenhangen [8-11]. Door de ontbossing verdwijnen ook ecosystemediensten die van belang zijn voor de lokale bevolking maar die ook nodig zijn voor de verdere productie van koffie en cacao. Ontbossing veroorzaakt verlies aan roofinsecten die plagen helpen voorkomen en verlies aan insecten die gewassen bestuiven. Impacts en afhankelijkheden staan niet los van elkaar maar kunnen elkaar beïnvloeden. Nederlandse bedrijven die zulke agro-grondstoffen importeren kunnen naar deze inzichten handelen (Zie ook Figuur SPM.1) en zodoende de negatieve impact verminderen.

3. Achteruitgang van de biodiversiteit gaat door, zowel mondiaal als in Nederland, en dit wordt indirect zelfs gestimuleerd vanuit de overheid door subsidies Nederland heeft zich in het Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KM-

GBF) gecommitteerd aan het opstellen van een Nationaal Biodiversiteit Financieringsplan (NBFP). Het doel van dit plan is om meer financiering voor biodiversiteit te genereren. Ook in Nederland gaat er een aanzienlijk bedrag aan overheidssubsidies naar activiteiten die juist milieuschade veroorzaken [12-13] en zogeheten fossiele subsidies versterken dit verder [14]. Zulke financiële stromen zouden verlegd moeten worden.

Vooral de landbouw, industrie en vervoerssector veroorzaken veel schade aan de natuur [15]. Deze schade is berekend op zo'n 46 miljard euro en neemt evenredig toe met de grootte van de economie. Nederland is tot dusver niet in staat gebleken haar economie te 'ontkoppelen' van deze negatieve milieueffecten [16]. Negatieve milieueffecten, voornamelijk veroorzaakt door broeikasgassen en stikstof, worden niet of nauwelijks aangepakt door beprijzing: 87% van de schade blijft onbeprijsd [15]. Nederland heeft in haar Nationaal Biodiversiteit Strategie en Actieplan (de NBSAP; [17]) erkend dat deze financieringsstromen moeten worden omgevormd. De stromen zijn al geïdentificeerd, maar het kabinet moet nog verkennen hoe en in hoeverre de negatieve effecten kunnen worden omgebogen of afgebouwd [18].

4. Nederland draagt actief bij aan het ontwikkelen en toepassen van methoden voor het meten van de impacts en afhankelijkheden van biodiversiteit voor bedrijven Vanuit de overheid, wetenschap en de private sector wordt er veel bijgedragen aan nationale en internationale initiatieven om datasets en methoden te ontwikkelen om impacts en afhankelijkheden te meten en bedrijven te stimuleren actie te ondernemen. Zo steunt de Nederlandse overheid PBAF, het in Nederland gevestigde Partnership for Biodiversity Accounting Financials. Dit partnerschap heeft als doel om de impact op biodiversiteit te meten en afhankelijkheden van ecosystemediensten in de financiële sector in binnen- en buitenland op samenhangende wijze in beeld te brengen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de ontwikkeling van standaarden. Die helpen om de impacts en afhankelijkheden van leningen en investeringen in kaart te brengen en zulke inzichten te gebruiken voor natuurgerelateerde strategieontwikkeling en rapportage.

In de financiële sector heeft de ASN Bank innovatief werk gedaan, onder meer met het opstellen en uitdragen van de Biodiversity Footprint Financial Institutions (BFFI) methode. Deze methoden voor assessment van voetafdrukken kan worden toegepast op portfolio, asset class, bedrijfs- of projectniveau om potentiële impacts op biodiversiteit te berekenen. De DNB heeft de LEAP (Locate, Evaluate, Assess, Prepare) benadering van de Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) toegepast op haar investeringen in de elektriciteitssector, om natuurgerelateerde financiële risico's te meten [19]. Dit is een goed voorbeeld van hoe bestaande methoden inzicht geven in portfoliorisico's.

Er is in Nederland veel kennis beschikbaar vanuit de sectoren zelf, bijvoorbeeld van Heineken, Friesland Campina, en Tennet ([20]). Ook bedrijven uit de financiële sector, zoals de Rabobank, Achmea en de ASN Bank, zijn actief met het toepassen op het gebied van analyses naar de ecologische voetafdruk. Voor zowel producten als hele organisaties worden in EU kaders methoden ontwikkeld waarmee vanuit de ecologische voetafdruk vergelijkingen gemaakt kunnen worden tussen producten van Europese bedrijven. Zo kunnen groene claims op producten onderbouwd worden met standaarden.

Verder is er een aantal specifieke Nederlandse datasets beschikbaar, die grotendeels vanuit de overheid zijn gefinancierd. Voor het inschatten van impacts en afhankelijkheden van Nederlandse natuur en ecosystemen is de Atlas Natuurlijk Kapitaal een belangrijke tool. Om de impacts en afhankelijkheden van ecosystemendiensten in monetaire waarde aan te geven, en daarmee te benadrukken wat de maatschappelijke waarde is, kan de door de Foundation for Sustainable Development (FSD) beheerde Ecosystem Services Values Database (ESVD) worden gebruikt. Deze spin-off van de TEEB dataset geeft een overzicht van vele bestaande monetaire waarderingsstudies, inclusief meerdere casussen. Dergelijke data is door Impact House en ABN AMRO gebruikt om te berekenen dat de schade aan ecosystemen wereldwijd toegebracht door Nederlandse bedrijven zo'n 40 miljard euro bedraagt. Er zijn ook veel voorbeelden uit de publieke sector die gebruikmaken van monetaire waardering, soms doorvertaald naar maatschappelijke kosten-baten analyses.

In natuurlijk kapitaalrekeningen worden ecologische en economische gegevens gecombineerd zodat kan worden aangetoond in welke mate economische sectoren ecosystemendiensten gebruiken en beïnvloeden, wat de financieel-economische effecten daarvan zijn, én hoe dit samenhangt met brede welvaart [21]. Deze kapitaalrekeningen zijn niet alleen voor land, maar bijvoorbeeld ook voor (het Nederlandse deel van) de Noordzee ontwikkeld [22]. Momenteel wordt gewerkt aan de ontwikkeling van regionale rekeningen, voor toepassing in een zogenaamde natuur-inclusieve gebiedsboekhouding.

5. Er moeten nog flinke stappen worden gemaakt in het toepassen van methoden, het rapporteren en actie ondernemen Uit publieke rapporten van beursgenoteerde bedrijven in Nederland mag worden geconcludeerd dat er al breed bewustwording bij bedrijven is over de relevantie van biodiversiteit [23]. Maar de meeste bedrijven die rapporteren over hun impacts op biodiversiteit zetten die inzichten nog niet om in concrete actie waarmee ze risico's kunnen afdekken. Eenzelfde beeld is eerder al naar voren gekomen uit een analyse van de klimaat-rapportages van grote Nederlandse bedrijven [24].

Wel is er gestage vooruitgang te zien in toepassing, wellicht ook omdat inmiddels het eerste jaar

al is gepasseerd waarover rapportages moeten worden gedaan onder de EU CSRD richtlijn. De Nederlandse Vereniging van Beleggers in Duurzaam Ondernemen (VBDO) volgt al een aantal jaren de duurzaamheidsprestaties van een 30-tal grote Nederlandse bedrijven, onder andere op het onderwerp biodiversiteit. Zij zien dat een groot deel van deze bedrijven biodiversiteit noemt in hun strategie, en meer dan driekwart is van plan hun impacts te verminderen [20]. Iets minder dan de helft van deze bedrijven heeft ook doelen gesteld, en hanteert daarbij ook kritische prestatie-indicatoren (KPIs).

Maar tegelijk concludeert de VBDO dat verbetering nodig en mogelijk is. Ze dringt erop aan dat bedrijven de risico's en kansen op het gebied van biodiversiteit en natuurlijk kapitaal in hun bedrijfsvoering en in hun waardeketens beter in kaart brengen, dat ze wetenschappelijk onderbouwde strategieën ontwikkelen, en dat ze transparanter worden over de meetbare doelen. Ook moeten ze verder gaan dan schadebeperking en actief bijdragen aan natuurpositieve oplossingen.

Hier is de watersector zich deels van bewust, zij het dat ecosystemendiensten vaak impliciet worden besproken en nog niet in economische analyses ten behoeve van investeringsbeslissingen worden meegenomen [25]. Assetmanagers zoals ACTIAM

hebben recent niet alleen doelstellingen voor klimaatneutraliteit, maar ook voor waterneutraliteit geformuleerd voor hun portfolio in 2030, naast een zero-deforestation beleid [26]. Dit soort beslissingen zal steeds meer invloed uitoefenen op bedrijven die van water en bossen afhankelijk zijn.

6. Verdergaand beleid en ontwikkeling van duidelijke randvoorwaarden zijn belangrijke acties om bedrijven op een duurzame koers te sturen Het beleidsprogramma 'Natuurlijk Kapitaal en Vergroenen van de Financiële Sector' (NKVFS) is een Nederlands instrument voor het versterken van een natuurinclusieve economie. Het heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van kennis en methoden en aan nieuwe samenwerkingen tussen partijen. Het heeft nog niet geleid tot een duidelijke verandering in de besluitvorming van financiële instellingen, bedrijven en overheden ten bate van biodiversiteit. Ook opschaling blijft een uitdaging [27].

Europees beleid en regelgeving, zoals de Green Deal en meer concreet de EU-CSRD, kunnen het bewustzijn onder bedrijven over de effecten en afhankelijkheden van hun bedrijf, zowel direct als in hun waardeketens, verder verhogen. Maar door recente ontwikkelingen omtrent de EU Omnibus zijn rapportageverplichtingen, en het opstellen van actie- en verbeterplannen afgezwakt, onder druk van lidstaten en lobby's om ondernemers niet verder te belasten met verdergaande rapportage-inspanningen.

Om effect te hebben is niet afzwakking maar juist opschaling nodig. En structurele verankering van natuurwaarden in beleid en besluitvorming, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven. Uit de IPBES BBA blijkt dat beleid en regelgeving belangrijke instrumenten zijn om bedrijven tot meer actie aan te zetten. Voor de komende jaren zijn samenwerking tussen verschillende ministeries (zoals LNVN, Financiën, EZK, I&W, maar ook waterschap provincie en gemeente) nodig om business-cases voor natuurherstel te ontwikkelen, bijvoorbeeld op basis van verduurzaamde sector standaarden, of het vergoeden van zorg voor ecosystemen. Integratie van klimaatadaptatie en biodiversiteit met lange termijn ruimtelijke ordening is cruciaal voor herstel van een natuurinclusieve economie.

Pexels Fer Martinez Gonzalez

Saxifraga-Rik Kruit

Saxifraga - Ab H. Baas

Pexels Tom de Decker

Saxifraga-Luuk Vermeer

Pexels

Saxifraga-hans Grotenhuis

3. WAT IS IPBES EN WAAR KOMT DIT RAPPORT VANDAAN?

Het Internationaal Biodiversiteitsplatform IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) is een internationaal onafhankelijk wetenschappelijk orgaan dat wereldwijd overheden, beleidsmakers en de samenleving voorziet van objectieve, gezaghebbende informatie over biodiversiteit en ecosysteemdiensten.

Het IPBES is opgericht in 2012 en het fungeert IPBES als de biodiversiteits-equivalent van het klimaatpaneel IPCC (Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering). Beide houden zich bezig met verzamelen, beoordelen en toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis met als doel beleidsvorming en uitvoering te verbeteren.

IPBES speelt een cruciale rol in het in kaart brengen van de mondiale biodiversiteitscrisis, het identificeren van de oorzaken en het formuleren van aanbevelingen voor duurzame oplossingen voor natuurbescherming en -herstel. IPBES heeft verschillende prestigieuze prijzen gewonnen voor zijn bijdrage aan de wetenschap en beleidsvorming voor biodiversiteit en duurzaamheid, waaronder de Blue Planet Prize (2024), en eerder de Gulbenkian Prijs voor de Mensheid (2022) en de WIN WIN Gothenburg Sustainability Award (2020).

De uitgebreide wetenschappelijke rapporten van IPBES ondersteunen overheden en organisaties om weloverwogen beslissingen te nemen over natuurbehoud, bescherming en duurzaam gebruik van biodiversiteit en duurzame ontwikkeling.

De samenvatting van deze rapporten, de zogenaamde "Summary for Policymakers", wordt tijdens een plenaire zitting van de vergadering door de lidstaten van IPBES (momenteel ruim 150 landen) uitgebreid, regel voor regel, besproken, herschreven waar nodig, en bij consensus goedgekeurd, en draagt daarmee hun goedkeuring. Daarmee is het een belangrijk document om wetenschap en beleid met elkaar te verbinden. Dit rapport is zowel een vertaling als een toespitsing op de Nederlandse situatie van die Summary for Policymakers.

Om de Business and Biodiversity Assessment tot stand te brengen, werkten 79 experts uit 35 verschillende landen 3 jaar lang samen. Daarbij droegen nog eens 43 auteurs bij aan verdere verbetering van de teksten.

REFERENTIES

- Ceglar et al. "Nature at risk: Implications for the euro area economy and financial stability." ECB Occasional Paper 2025/380 (2025)
- Sociaal-Economische Raad (SER) "Biodiversiteit loont voor ondernemers en werkkenden" (2023)
- Hanemaijer et al. "Integrale Circulaire Economie Rapportage 2025" Planbureau voor de Leefomgeving (2025)
- Van Oorschot et al. "Halveren van de Nederlandse voetafdruk: reflectie op een nieuwe ambitie voor het Nederlandse nationale en internationale natuurbeleid." Planbureau voor de Leefomgeving (2021)
- Van Toor et al. "Biodiversiteit en de financiële sector: een kruisbestuiving? Verkenning van risico's van biodiversiteitsverlies voor de Nederlandse financiële sector" De Nederlandsche Bank en Planbureau voor de Leefomgeving (2020)
- Moore et al. "Integrating nature risks into decision-making: The study of the Dutch Central Bank" Capitals Coalition (2025)
- Van Huyssteen et al, in voorbereiding
- Titley and West "The Netherlands: A deforestation exposure assessment" Trase (2026)
- Houbiers et al. "Nederland top-importeur van goederen die bijdragen aan ontbossing" Economisch Statistische Berichten 24-01-2024
- Dreoni et al. "The impacts of soy production on multi-dimensional well-being and ecosystem services: A systematic review." Journal of Cleaner Production 335 (2022)
- Ayompe et al. "Towards sustainable palm oil production: The positive and negative impacts on ecosystem services and human wellbeing." Journal of Cleaner Production 278 (2021)
- Bergsma et al. Assessing biodiversity effects of public financial incentives: A methodology for the Dutch government. CE Delft (2024).
- Van Alphen et al. "Operationalising the assessment of impacts of subsidies on biodiversity: an assessment protocol for the Netherlands." Wageningen Social & Economic Research (2025).
- Vollebergh and Bos. "Pak subsidies die schadelijk zijn voor biodiversiteit aan." Economisch Statistische Berichten (2026)
- Mehlbaum et al. "Vervuilende sectoren krijgen veel steun maar betalen weinig voor milieuschade" Economisch Statistische Berichten (2026)
- Bruyn et al. "Actualisering monetaire milieuschade: Een verkenning naar de welvaartsverliezen door milieuvervuiling in Nederland in 2022" Planbureau voor de Leefomgeving (2025)
- Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur "Nationaal Biodiversiteit Strategie & Actieplan Nederland 2025-2030. De Nederlandse inzet op de 23 actiedoelen van het Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework" (2025)
- Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (2026). Kamerbrief Biodiversiteit. Voortgang uitvoering actiedoel 18 van het 'Global Biodiversity Framework'. 21 mei 2026, kamerstuk 2026D23890.
- Tiens et al. "Nature-related financial risks in our own account investments: An exploratory case study and deep dive in electric utilities" De Nederlandsche Bank (2024)
- Koelewijn-Timmerman et al. "AGM Engagement Report 2025. Weighing the anchor: Fostering implementation and accountability" Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (2025)
- Centraal Bureau voor de Statistiek "Monitor Brede Welvaart en SDG's 2026: Natuurlijk kapitaal" (2026)
- Bogaart, Patrick, et al. "SEEA ocean ecosystem accounting for the Dutch North Sea: Towards a first full implementation." Centraal Bureau voor de Statistiek (2023)
- Maas et al. "For the sake of nature—a study on biodiversity reporting by Dutch listed companies." Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 98.6 (2024)
- De Waard et al. "Transparant over Klimaatimpact". University of Groningen (2019)
- Van Veggel and van der Vat "Exploration of the use of ecosystem services within Dutch water challenge" Deltares (2025)
- White et al. "How Natural Capital Approaches Can Support Sustainable Investments and Markets" International Finance Corporation, World Bank Group (2020)
- Oomes et al. "Beleidsvaluatie van het begrotingsinstrument "Natuurlijk kapitaal en vergroenen financiële sector" SEO Economisch Onderzoek (2025)

Saxifraga - M. Zekhuis

COLOFON

Uitgave van IPBES NL ter gelegenheid van IPBES dag, 30 juni 2026

Verwijzing: Schaafsma, M., van Oorschot, M., Willemsen, W. (2026) "Zonder biodiversiteit geen bedrijvigheid" Uitgave PBES NL i.s.m. IPBES-auteurs, ter gelegenheid van de IPBES-dag 30 juni 2026.

Tekst M. Schaafsma, M. van Oorschot, W. Willemsen
Met dank aan W. Broer, B. Brussen, W. Ferwerda, M. Siebers
Eindredactie J. Houwman, S. Turnhout

Beeldredactie en Vormgeving Communicatiebureau de Lynx
Drukwerk CO₂ neutraal gedrukt op 100% FSC gerecycled papier Nautilus
Fotoverantwoording omslag: Adriaan-Westra [Pexels], Guvo, Milo Deckert, Szafran, Clickerhappy, Oleksandra, Robert-Wierzchnicki [Pexels], Saxifraga-Luuk Vermeer, Saxifraga-Hans Dekker

